

AMALIY LINGVISTIKA VA UNI TADBIQ ETISH MASALALARI

Xalmetova Mehribonu G'ayratjonovna

Ozbekiston Davlat Jahon tillari Universiteti, Lingvistika nemis

tili mutaxassisligi yo'nalishi magistranti

Email: n.mehribonu0706@gmail.com

Annotation: *this article contains detailed information about the issues of Applied Linguistics and its implementation and the content and history of the term applied linguistics and Linguistics.*

Keywords: *linguodidactics, lexicography, lingua, generative linguistics, Pragmalinguistics.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada amaliy lingvistika va uni tadbiq etish masalalari hamda amaliy lingvistika va tilshunoslik atamalaining mazmuni va tarixi haqida batafsil ma'lumotlar o'rin olgan.*

Kalit so'zlar: *lingvodidaktika, leksikografiya, lingua, generativ tilshunoslik, Pragmalingvistika.*

Har bir til tarix jarayonida shakllangan kommunikativ vositalarning keng qamrovli va universal tizimidir. Til o'zining murakkab yaxlitligi va barcha qismlari, tomonlari va tarkibiy birliklari bilan real va obyektivdir. Shuning uchun ham til kuzatish, tavsiflash va umumlashtirish predmeti bo'lgan va shunday bo'lib qoladi, ya'ni. ilmiy tadqiqot predmeti.

Tilni bevosita o'rganish bilan shug'ullanadigan fan tilshunoslik, tilshunoslik yoki tilshunoslik deb ataladi. Lotin tilshunosligidan tarjima qilingan lingua "til" degan ma'noni anglatadi. "Tilshunoslik" atamasi eng keng tarqalgan. Til o'rganish muayyan til hodisalariga, boshqa tillar ta'siriga, muayyan tilda ona tilida so'zlashuvchilarning madaniyati va hayotiga ta'sir ko'rsatgan tarixiy jarayonlarni batafsil o'rganishga asoslangan izchil va murakkab jarayondir. Dunyoning til rasmidagi hozirgi holatini tahlil qilish asosida tilni o'rganish mumkin emas. Tilshunoslarning oldingi avlodlarining tadqiqotlari tajribasini hisobga olish kerak.

Lingvistika termini qator Yevropa mamlakatlari: ingliz, fransuz, nemis, ispan, rus va boshqa tillarda faol qo'llanilib, til haqidagi fanni anglatadi. Ushbu so'zning o'zagi **lingua** bo'lib, til degan ma'noni beradi. Binobarin, lingvistika terminining o'zbek tilidagi muqobili, ma'nodoshi tilshunoslik bo'lib, ular o'zaro sinonimik munosabatga kirishadi.

Amaliy lingvistika - bu tilni bilish va bunday bilimlar natijalarini boshqa odamlarga yetkazish, bu ilmiy nazariyalarni qurishni nazarda tutmaydi. Tilshunoslik so'zning keng ma'nosida (tilni bilish va bu bilimlar natijalarini boshqa odamlarga yetkazish) ilmiy (ya'ni tilshunoslik nazariyalarini qurish bilan bog'liq) va amaliy fanlarga bo'linadi. Ko'pincha ilmiy tilshunoslik lingvistika deb ataladi.

Amaliy tilshunoslik nazariy tilshunoslik qoidalarini tekshirish va amaliy tilshunoslik tomonidan yaratilgan mahsulotlarning samaradorligini tekshirish maqsadida lingvistik tajribalar haqiqatda amalga oshiriladigan sohadir.

Amaliy tilshunoslik, ilmiydan farqli o'laroq, bunday sohalarni qamrab oladi. Masalan: bolalarga ona tilini o'rgatish, chet tilini o'rganish, tarjima qilish, ona va chet tillarini o'rgatish (qarang. Maktab ta'limi), adabiy tahrir, korrektoriya, amaliy logopediya, restavrativ nutqni o'rgatish kabi ilmiy bo'lmagan faoliyat turlari; kundalik va badiiy so'z yaratish, savdo belgilarining biznes ixtirosi (qarang: savdo belgilari; umumiy otlarga aylangan savdo belgilari), texnik va ilmiy nomenklaturani yaratish, ilmiy atamalar yaratish, til siyosati, yangi yozuvlarni yaratish va savodxonlik (qarang: savodxonlik, subjunktiv). savod o'rgatish usuli), til siyosati (lingvistik imperializm; lingvistik separatizm; lingvisid), lingvistik qurilish.

Bu faoliyatlarning aksariyati ilmiy tilshunoslik kabi ma'lum bir iste'dod va ma'lum darajada maxsus kasbiy tayyorgarlikni talab qiladi. Amaliy tilshunoslikning har bir sohasi ilmiy tilshunoslik sohasidagi aks etishiga mos keladi. Shunday qilib, tarjimani tarjimashunoslik, maktabda ona tilini o'qitishni ona tili metodikasi, chet tillarini o'qitishni **lingvodidaktika** deb ayta olamiz.

Amaliy lingvistikaning ehtiyojlari amaliy grammatikani yozish, amaliy fonetika va amaliy **leksikografiya** (amaliy lug'atlar yaratish) kabi amaliy tilshunoslikning bo'limlari bilan qondiriladi¹.

“Amaliy tilshunoslik” atamasi ba'zan “amaliy lingvistika” atamasi bilan tenglashtiriladi. Biroq, qat'iyroq foydalanishda bu ikki atama turli xil ma'nolarga ega.

Amaliy tilshunoslik ilmiy fanlar majmuasi bo'lib, u fan sifatida tilshunoslikning bo'limini tashkil etadi, amaliy lingvistika esa fan emas. Bu hunarmandchilik yoki hunarmandchilik majmuasi, odamlarning amaliy faoliyatining bir turi.

Demak, odamlar tilshunoslik nazariyalarini amaliyotda sinab ko'rish haqida gapirganda, ular nafaqat amaliy grammatika va lug'atlarni yaratish, balki ulardan o'rganish va o'qitishda samarali foydalanishni ham nazarda tutadi. Demak, amaliy grammatikalar, amaliy lug'atlar va iboralar yaratish amaliy tilshunoslikning vazifasi bo'lib, amaliy grammatika, lug'at va iboralardan o'rganish, o'qitish va tarjima qilishda foydalanish (qo'llash, qo'llash) amaliy tilshunoslikning usullaridan biridir.

Amaliy tilshunoslik an'anasi qisman 1950 yillarning oxirlarida paydo bo'lishi bilan tilshunoslik markazining torayishiga javob sifatida o'zini namoyon

¹ Axmanova O.S. Slovar lingvisticheskix terminov. - M., 1966.

qildi. Generativ tilshunoslik, va har doim til bilan bog'liq muammolarga markaziy qiziqishi bilan namoyon bo'lgan ijtimoiy hisobdor rolini saqlab kelgan²

Lingvistika nihoyatda qudratli ma'naviyat belgisi, millat boyligi bo'lgan tilni o'rganish jarayonida quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi:

- Dinamik lingvistika.
- Statik lingvistika.
- Sinxron lingvistika.
- Diaxron lingvistika.
- Intralingvistika.
- Ekstralingvistika.
- Paralingvistika.
- Psixolingvistika.
- Sotsiolingvistika.
- Matematik lingvistika.
- Kompyuter lingvistikasi.
- Kognitiv lingvistika.
- Pragmalingvistika.
- Lingvokulturalogiya.

Xullas, lingvistika umumiylik sifatida, qayd etilganidek, turlicha xususiyliklari, sohalari orqali til sistemasini butun mohiyati, murakkabligi bilan, kommunikativ cheksiz imkoniyatlari bilan tadqiq qiladi. U ayni jarayonda qator fanlar bilan o'zaro aloqada, hamkorlikda ish olib boradi, til va jamiyat, til va tarix, til va taraqqiyot, til va tafakkur, til va nutq kabi o'ta dolzarb va o'ta murakkab masalalarning yoritilishida faol ishtirok etadi.

Lingvistika jamiyat taraqqiyotining, gullab-yashnashining eng muhim, eng asosiy, tengi yo'q mezonlaridan biri til - aloqa quroli ekanligini tasdiqlash va isbotlash uchun xizmat qiladi. Shuningdek, u ta'lim oluvchiga ona tili imkoniyatlarini-ayni bir fikrni, narsa-hodisani yuzlab usullar bilan ifodalash yo'llarini yetkazish bilan unda ijodiy tafakkurni rivojlantirishga, ona tilida fikrlash va ona tili qurilishining o'ziga xosligi, boshqa tillardan tubdan farq qilishi, olamni «o'zicha» aks ettirishni singdirish bilan milliy ong, milliy dunyoqarash, milliy g'urur va mafkurani shakllantirishda mustahkam poydevor vazifasini o'taydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Axmanova O.S. Slovar lingvisticheskix terminov. - M., 1966.

² Axmanova O.S. Lingvistik atamalar lug'ati - M., Nauka, 2011. - 450 b.

2. Rozental D.E, Telenkova M.A. Slovar-spravochnik lingvisticheskix terminov. - M., 1976.
3. Xemp E. Slovar amerikanskoy lingvisticheskoy terminologii. - M., 1964.
4. Kondakov N.I. Logicheskij slovar -M., 1971.